

SOYA O`SIMLIGINI KASALLANTIRUVCHI VIRUSLAR VA VIRUSLI KASALLIKLARI

Abduvaliyev B.A

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
Aniq va tabiiy fanlar o`qitish metodikasi (biologiya) 1-kurs magistr

Axmadaliyev B.J

O`zRes FA Genetika va o`simliklar eksperimental biologiyasi instituti
3-kurs tayanch doktoranti

Fayziyev V.B

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
Biologiya kafedrası dotsenti b.f.d

Qodirova Z.N

O`zRes FA Genetika va o`simliklar eksperimental
biologiyasi instituti katta ilmiy xodimi b.f.n

Annotatsiya: Hozirgi kunda soya o`simligini zararlovchi turli kasalliklar mavjud bo`lib, ular orasida 10 dan ziyod virusli kasalliklar aniqlangan bo`lib, ular turli toksonomik guruhlariga masubdir, beda mozaikasi virusi (Alfalfa mosaic virus), soya mozaikasi virusi (Soybean mosaic virus), soya tomirlar nekrozi virusi (soybean vein necrosis virus), soyaning pakanalik virusi (soybean dwarf virus), loviya sariq mozaika virusi (bean yellow mosaic virus), soya sariq mozaikasi (soybean yellow mosaic virus) va boshqalar. Soya viruslari tabiatda asosan soya urug`lari va hashoratlar orqali tabiatda tarqalib mexanik usulda xo`jayin va indikator o`simliklarga o`tadi.

Kalit so`zlar: Soybean mosaic virus, soybean vein necrosis virus, soybean yellow mosaic virus, Fabaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Aphis glycines, Tospovirus, Neohydatothrips variabilis, mozaika, nekroz, xloroz.

Hozirgi kunda dunyo aholisi soning ortish oziq-ovqat sanoati va qishloq xo`jaligi sohalari oldiga qo`yilayotgan talablardan kelib chiqqan holda sifatli va tabiiy oziq-ovqatga bo`lgan talabni qondirishni o`z ichiga oladi. Aholi ehtiyojidan kelib chiqqan holda moyli va dukkakli o`simliklarning ekin maydonlarini ortishiga olib kelmoqda. Hozirgi kunga kelib, dunyo bo`yicha soya o`simligi 100 million gektardan ortiq maydonlarda yetishtirilmoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda respublikada soya ekishni ko`paytirish va soya dukkakli ekinlarini o`stirishni tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risida”gi 2017-yil 14-martdagi PQ-2832-son qarori ham O`zbekiston hududida soya o`simligini yetishirish va dala maydonlarini ko`paytishga qaratilgan.

Soya o'simligi tarkibida o'simlik moyi va oqsili saqlagan boshqa o'simliklarga nisbatan uning tarkibidagi oqsili 40-50% gacha, o'simlik moyi 30-35% va uglevodlar kam miqdorda saqlashi, hamda soya oqsili tarkibi hayvon oqsili tarkibiga (10 ta almashilmaydigan aminokislotalar mavjudligi) yaqin turadi. Shu bilan bir qatorda soya moyi tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari ko'p miqdorda mavjudligi va xolesterin hamda palma yog'lari yo'qligi sababli xavfsiz o'simlik moyi hisoblanadi. Bundan tashqari, soya o'simligidan 300 ga yaqin oziq-ovqat, chorva mollari uchun yem-xashak va texnik vositalar uchun xom-ashyo mahsulotlari tayyorlanadi. Shu sababdan soya o'simligining ekin maydoni dunyo bo'yicha yildan-yilga ortib borayotganligi kuzatilmoqda [1, 2, 3].

Hayvonlar ozuqasi va o'simlik moyining dunyodagi eng muhim manbalaridan biri bo'lgan soya ko'plab viruslar bilan zararlanishi mumkin. Biroq, soyani potentsial yuqishi mumkin bo'lgan oz sonli viruslar soya yetishtirishning asosiy iqtisodiy muammolaridan hisoblanadi. Shuning uchun ishlab chiqaruvchilarga katta iqtisodiy yo'qotishlarni keltirib chiqaradigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan bir qancha virus keltirib chiqaradigan kasalliklarni nazorat qilish zarurligi ko'rsatadi.

Hozirgi kunda soya o'simligini zararlovchi turli kasalliklar mavjud bo'lib, ular orasida 10 dan ziyod virusli kasalliklar aniqlangan bo'lib, ular turli toksonomik guruhlariga masubdir, beda mozaikasi virusi (Alfalfa mosaic virus), soya mozaikasi virusi (Soybean mosaic virus), soya tomirlar nekrozi virusi (soybean vein necrosis virus), soyaning pakanalik virusi (soybean dwarf virus), loviya sariq mozaika virusi (bean yellow mosaic virus), soya sariq mozaykasi (soybean yellow mosaic virus) va boshqalar. Soya viruslari tabiatda asosan soya urug'lari va hashoratlar orqali tabiatda tarqalib mexanik usulda xo'jayin va indikator o'simliklarga o'tadi [5].

Soya mozaikasi virusi (SMV) Potyviridae oilasiga mansub bo'lib, dunyoning barcha soya yetishtiriladigan hududlarida uchraydigan soya mozaikasi kasalligining keltirib chiqaruvchisi hisoblanadi. Virus birinchi marta 1915-yilda AQSH (Konnektikut) da aniqlangan. Soya mozaikasi virusi kasalligining qo'zg'atuvchisi Soybean mosaic virus bo'lib, kasallanish darajasi o'rtacha 8-35% ni ba'zan epidemiya holatida 98 % gacha yetishi mumkin. Virus o'simlik hosildorligining keskin pasayishiga olib keladi. Ekin hosildorligining pasayishi 40% va undan ortiq darajaga yetishi mumkin, zararlangan urug'larda oqsil miqdori 20% gacha, yog' esa 2,5% gacha kamayadi [2]. Kasallikning eng asosiy tashqi belgilari o'simlikning zararlangan barg yaproqlarida chiporlanish (yashil-sarg'ish mozaika) paydo bo'ladi (1-rasm). O'simlikning virus bilan zararlangan qismlarida sog'lom o'simlikga qaraganda xlorofill pigmenti 4 barobar kam ekanligi aniqlangan. Kuchsiz darajada zararlangan o'simlik to'qimalari o'sishi sekinlashadi, natijada barglarning deformasiyasi paydo bo'ladi, barglarda pufakka o'xshash shishlar, tomirlarning chuqurroq joylashishi tufayli ajinlar paydo bo'ladi. Taxminan 18°C da o'stirilgan o'simliklarda zararlanish

eng yuqori darajaga chiqadi. Kasallik belgilari 24-25°C haroratda kamroq namoyon bo`ladi va 30°C dan yuqori darajada belgilar ko`rinmaydi. Harorat infeksiya va simptomning paydo bo`lishi o`rtasidagi vaqtga ham ta'sir qiladi, harorat 18,5⁰ C da kasallik belgilari 4 kunda namoyon bo`lsa, 29,5-30 °C haroratda esa 14 kun o`tib kasallik alomatlari paydo bo`lishi kuzatilgan [5, 6, 8].

1-rasm Soybean mosaic virus bilan zararlangan soya barglarining morfologik belgilari.

Virus bilan kasallangan o'simliklarning rivojlanishdan orqada qolishi, kam hosil berishi kuzatiladi. Zararlangan soya urug'larida och jigarrangdan to`q qora ranggacha bo`lgan dog'lar paydo bo'ladi. SMV va uning turli izolatlari 6 ta oilaga: Fabaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Passifloraceae, Schrophulariaceae va Solanaceae mansub o`simlik turlarini kasallantirishi aniqlangan. Turli o`simliklarda SMV ning kasallik alomatlari morfologik namoyon bo`lmay, o`simlik hujayralarida yashirin holda virus saqlanishi qayd etilgan [9].

Virus bilan zararlangan o`simliklardan yig`ilgan urug'lar virus infeksiyasining asosiy manbai hisoblanadi, bunda virus urug`larda ikki yil davomida saqlanadi va so`ng yildan-yilga o`tkan sari infeksiyasi miqdori kamayib boradi. SMV infeksiyalangan urug`lardan tashqari 15 xil avlodga mansub bo'lgan 32 turdagi shira bitlari orqali nopersistent tarzda tarqaladi. Ular orasidan Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Aphis glycines, Myzus persicae va Rhopalosiphum maidisni turlari keng SMV ni keng tarqatib epifitotiyaga sabab bo`lishi aniqlangan [10]. Ekuv materialida virusga xos alomatli urug'lar (dog`li urug`lar) qancha ko'p bo'lsa, dala maydonining soya mozaika virusi bilan kasallanish darajasi shuncha yuqori bo`lishiga sabab bo`ladi. Infeksiyalangan soya urug'laridan unib chiqqan nihol rivojlanishining 3 bargchali fazasida SMV ga xos alomatlar ya'ni barg tomirlari atrofida mozaika va barg plastinkasining ajinlanishi kuzatila boshlaydi [6].

“Soyaning tomirlararo nekrozlanish virusi” (soybean vein necrosis virus SVNV) yangi aniqlangan virus bo'lib, birinchi marta 2008-yilda AQSH (Tennesi va Arkanzas) da topilgan. Dunyoning soya yetishtiradigan mamlakatlarning (Argentina, Braziliya, Kanada va Rossiya) soya yetishtiruvchi hududlarida keng tarqalgan. Bu

virus *Tospovirus* avlodiga mansub boʻlib [11], virioni oʻralgan zarrachalarga ega diametri 80-120 nm. Bu virus keng tarqalishiga qaramay, uning izolyat va shtamlari bir-biridan deyarli faqr qilmaydi. SVNV ning oʻsimlikdagi asosiy alomatlariga barg tomirlari yaqinidagi och yashildan to sariq (xlorotik) dogʻlarni oʻz ichiga oladi. Xlorotik dogʻlardan soʻng nekroz rivojlanadi, soʻngra barg quriydi, hamda SVNV ga yuqori taʼsirlanuvchi navlar quriydi (2-rasm). Barg tomirlari tiniq sariq yoki toʻq jigarrang koʻrinishi mumkin. Baʼzi soya navlarida zararlanish sekin rivojlanadi yoki kasallik rivojlanishi va belgilari umuman koʻzga tashlanmaydi. Bu esa soyaning chidamli navlar boʻlishi mumkin. Soyaning dala maydonlarining katta qismi yuqori sezgir navlar keng tarqalgan boʻlib virusning tarqalishi va oʻsimlikning nobud boʻlishga olib kelishi mumkin. SVNV ning tashxis qoʻyishda PZR va immunologik tahlil asosda aniqlash usullari ishlab chiqilgan [12].

2-rasm Soybean vein necrosis virus bilan zararlangan soya barglarining morfologik belgilari

SVNV ni tabiiy tarqalishida soya tripsi *Neohydatothrips variabilis* tomonidan virus sogʻlom oʻsimliklarga yuqishiga sabab boʻladi. Asteraceae, Convulaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae va Solanaceae kabi bir nechta oʻsimlik oilalaridagi oʻsimlik turlarini zararlashi aniqlangan boʻlsada, ammo alomatlar har doim ham aniq boʻlmasligi mumkin. Soyaning chidamli navlari maʼlum boʻlmasa-da, virus shtammlarining dala sharoitida belgilarni rivojlanishi aniq koʻzga tashlanmasligi tufayli soya genotipining oʻzgarishi bilan bogʻliq [9].

Loviyaning sariq mozaikasi virusi. Kasallik barcha tuproq va iqlim zonalarida keng tarqalgan. Kasallik zararkunandalarni zarari soya plantatsiyalarida tarqalishi yillar davomida 8-35% orasida oʻzgarib turadi [5,8,13].

Kasallikning xarakterli alomatlari barglardagi oʻsimliklarning ikkinchi yarmida qattiq yorqin sariq dogʻlar shaklida, shuningdek, tomirlarni chegaralaydigan yoki barg yaprogʻining butun yuzasiga tarqaladigan sargʻish-yashil yoki sargʻish rangli chiziqlar shaklida paydo boʻladi (3-rasm). Taʼsir qilingan barglarning shakli oʻzgarishi kuzatilmaydi. Keyinchalik barglar sargʻayadi, moʻrt boʻlib, quriydi va oʻladi. Kasallikning qoʻzgʻatuvchisi bean yellow mosaic virus (loviya sariq mozaika

virusi) bo`lib virusi barcha dukkakdoshlar oilsiga mansub o`simlik turlari uchrashi kuzatilgan [5,7,8].

3-rasm Bean yellow mosaic virus bilan zararlangan soya barglarining morfologik belgilari

O`simliklarning vegetasiya davrida virus har xil turdagi Aleyrodinea (oqqanotlar 20 dan ortiq turlar) orqali tarqaladi, bandan tashqari kasal o`simliklarning shirasi orqali mexanik usul orqali ham yuqadi.

Virus infeksiyasining manbai dukkakli ekinlarning : soya, no`xat, loviya, yasmiq va boshqa turlarining urug`larida saqlanadi. Virusni tabiiy saqlab qolishda ko`p yillik dukkakli o`simliklar, gladiolus piyozchalari, turli xil ekin maydonlar atrofidagi qushqo`nmas o`simligi, ularning shirasida virus soya o`simliklarini rivojlanguncha saqlab turishi mumkin [5,8,13].

Sariq mozaikaning zarari o`simlik hosildorligining pasayishi bilan namoyon bo`ladi. Urug`lik etishmovchiligi 30-40% ga etishi mumkin, hosilning sifati sezilarli darajada pasayadi. Kasal o`simliklar urug`laridagi oqsil miqdori 15% gacha kamayadi.

Soya o`simligi ko`pincha bir vaqtning o`zida bir nechta kasalliklarning fitopatogen viruslar ta'sir qiladi, bunda don hosilini 15-85% ga, protein tarkibini 4-20% ga, moyini 5-10% ga kamaytiradi. Virusli kasalliklar hosildorlikni 30-60% ga kamaytirishi mumkin.

Eng xavfli virusli kasalliklar soya mozaika, soya tomirlar nekrozi virusi va loviya sariq mozaika hisoblanadi. [4,5,8].

Soya o`simligining virusli kasalliklarga qarshi sog`lom urug`larni tanlash samarali (sariq donli navlarida turli xil pigmentli urug`lar ekish uchun yaroqsiz), zararlangan o`simliklarni rivojlanishining dastlabki bosqichlarida o`z vaqtida olib tashlash, ekish vaqtini erta o`tkazish, ularga qarshi kimyoviy choralarni o`z vaqtida amalga oshirish - virusli infeksiyaning tashuvchisiga, chidamli navlarni ishlab chiqarishni kiritish mumkin va viruslarni o`rganish bo`yicha yetarlicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish juda samarali ishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Атабоева Ҳ.Н. Соя. Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» ДИН 2004. 98 с.
2. Атабоева Ҳ., Қодирхўжаев О. Ўсимликшунослик. (Дарслик) Т.: «Янги аср авлод» 2006. 160 с.
3. Ёрматова Д. “Дала экинлари биологияси ва етиштириш технологияси” (Дарслик) Тошкент 2000. 326 с.
4. Чирков В.Н. Донли экинлар. (Дарслик) Т.: «Ўқитувчи» 1975. 242 с
5. Қиличова О.К., Қодирова З.Н. Соянинг вирус касалликлари. Маъмун Академиясининг 1000 йиллигига бағишланган ёш олимлар конференцияси. Хива: 2006.-218-219 б.
6. Файзиев В.Б., Қодирова З.Н., Ваҳобов А.Х., Жавлиева Д.Т., Жураева У.М. Изучение распространение и определение растений резерваторов X и L вирусов методом иммуноферментного анализа//Научное обозрение: Биологическое науки. №2, 2019. -с. 79-86.
7. Fayziyev V.B., Vakhabov A.KH. The study of the biological properties of potato virus X in common environmental conditions of Uzbekistan// European Sciences review. № 1–2 2019 (January–February). Volume 2, 46-50 p.
8. Hill, J. H. (1999). Soybean mosaic. In G. L. Hartman, J. B. Sinclair, & J. C. Rupe (Eds.), Compendium of soybean diseases. (4th ed., pp. 70–71). St. Paul, MN: APS Press.
9. John H. Hill and Steven A. Whitham “ Control of Virus Diseases in Soybeans” Advances in Virus Research, Volume 90 chapter seven 355-390 <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801246-8.00007-X>
10. Edwardson, J. R., & Christie, R. G. (1991). Soybean mosaic virus. The potyvirus group, vol. III. University of Florida Monograph Series No. 16-111 (pp. 821–835).
11. Zhou, J., Kantartzi, S. K., Wen, R. H., Newman, M., Hajimorad, M. R., Rupe, J. C., et al. (2011). Molecular characterization of a new tospovirus infecting soybean. Virus Genes, 43, 289–295.
12. Khatabi, B., Wen, R. H., Hershman, D. E., Kennedy, B. S., Newman, M. A., & Hajimorad, M. R. (2012). Generation of polyclonal antibodies and serological analyses of nucleocapsid protein of soybean vein necrosis-associated virus; a distinct soybean infecting tospovirus serotype. European Journal of Plant Pathology, 133, 783–790.
13. <https://agroflora.ru/virusnye-bolezni-soi/>

